

МЕТОДЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.**Хусановой Марворид Отабековны¹**¹ Студентки 2 курса 4 группы (РТ), филологического факультета,
Шахрисабзского государственного педагогического институтаE-mail: marvaridxusanova35@gmail.com**ИНФОРМАЦИЯ О
СТАТЬЕ****АННОТАЦИЯ:****ИСТОРИЯ СТАТЬИ:***Received: 17.06.2025**Revised: 18.06.2025**Accepted: 19.06.2025*

Что такое методы научного исследования в лингвистике? Это общее название для теоретических принципов, приёмов, методик и средств, связанных с определённой лингвистической теорией, которые используются в изучении языковых явлений..

**КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:**

*принцип, лингвистика,
явление, методология,
языкознания,
лингвистика,
коммуникация.*

Введение. В научно-исследовательских проектах по лингвистике применяют разнообразные методы. Среди них есть универсальные, или общие, а также общенаучные, которые используются в курсовых и дипломных всех дисциплин. Помимо широко распространённых методологий, в языкознании также существуют и узкоспециализированные методы. Метод - это совокупность приемов или операций практического или теоретического познания действительности. Иными словами, метод - это подход к изучаемому материалу, его систематизация, теоретическое осмысление и практическое исследование на основе теоретических изысканий.

Принято различать общенаучные методы и методы лингвистических исследований. К общенаучным методам относятся обобщение, абстрагирование, формализация, анализ, синтез. В лингвистике обобщение, анализ, синтез используются для регистрации и описания языковых фактов, их теоретического обобщения на основе методологических положений.

Каждый из методов лингвистических исследований характеризуется целями, системой понятий и исследовательскими процедурами. При этом методы изменяются в ходе развития общих взглядов на язык и в связи с динамикой научных направлений.

Так, к началу XX в. господствующим был сравнительно-исторический метод, который способствовал выявлению общего и особенного в развитии языков мира. Сравнительно-исторический метод (сравнительный) применяется для сравнения и изучения родственных языков, их общности и различий, а также их исторического развития. Цель применения метода - воссоздание основных этапов истории родственных языков. Эта цель достигается использованием процедур внешней и внутренней реконструкции.

На сравниваемом языковом материале устанавливаются закономерные звуковые и грамматические соответствия, определяется хронологическая последовательность развития связанных между собой вариантов, реконструируются наиболее вероятные древние формы. Для внутренней реконструкции используются сохраняющиеся в языке следы его прежних состояний в виде синхронно существующих вариантов (ср., например, следы древнерусских гласных ъ (ер) и ь (ерь) в современном русском языке в виде беглых гласных в составе одних и тех же значимых частей слова: сон - сна, городок - городка, листочек - листочка и др.).

Метод позволяет со значительной степенью достоверности восстанавливать древнее состояние родственных языков и этапы их истории. Углубление знаний об объекте науки ведет к уточнению ее предмета и, соответственно, к изменению научного метода. Так, современное языкознание пришло к рассмотрению речи как процесса, который подчиняется не абсолютным законам, не имеющим исключений, а закономерностям вероятностного характера. Новое понимание языка и его функционирования в процессе речевого общения привело к появлению нового описательного метода. Содержащиеся в составе описательного метода процедуры исследования помогают выявить единицы языка и системные отношения, в которые они вступают, а также исследовать не только качественные, но и количественные их свойства, а именно относительную частоту появления слов в речи вообще и в определенных условиях в частности. Вероятностные характеристики стали важной частью лексикологических описаний, исследований в области стилистики и грамматики. Они также учитываются в диахронических исследованиях.

Сопоставительный метод исследования базируется на синхронии (т.е. языковые явления исследуются на данном этапе развития исследуемых языков). С его помощью

можно установить как различительные особенности языков, так и характеристики, присущие каждому языку в отдельности. Целью сопоставительного исследования языков является последовательное определение контрастов и различий разных языков. Данный метод представляет собой набор процедур сопоставления любых (не обязательно родственных) языков в целях выявления сходства и различий между ними. В результате его применения создаются сопоставительные описания языков, например сопоставительная фонетика русского и узбекского языков, сопоставительная лексикология русского и французского языков и т.п. Сопоставительные описания имеют не только научное, но и прикладное значение, в том числе для совершенствования обучения неродным языкам.

Методы лингвистических исследований представляют собой детально разработанные процедуры достижения целей лингвистического исследования. В рамках отдельного метода есть свои приёмы и операции, служащие инструментом для исследования того или иного аспекта языка. Наглядные пособия могут представляться в различных формах, таких как графические (таблицы, схемы), символические (карты), изобразительные (фотографии и картины) и натуральные (макеты). Эти материалы дополняют учебный процесс, обогащая его визуально, и сопровождают метод "слово учителя".

Наблюдение над языковым материалом включает выделение языковых явлений, их характеристику, грамматический анализ и анализ языка художественных произведений. Этот метод применяется для закрепления теоретических знаний или подготовки к новым темам. Учитель направляет наблюдения, помогая учащимся осознать языковые явления. Метод моделирования тесно связан с методом языкового анализа и наблюдений. Учебные языковые модели предоставляются ученикам в готовом виде и служат инструментом для изучения. Проблемное преподавание включает создание системы проблемных ситуаций и управление деятельностью учащихся для усвоения новых знаний. Комбинирование различных методов может способствовать более глубокому пониманию языковых явлений и активизировать учебный процесс. Кроме того, важно учитывать индивидуальные особенности учащихся и адаптировать методы обучения под их потребности и уровень понимания.

Методы применимы ко всем предметам, но могут принимать различные формы, подходящие для конкретной дисциплины. Например, повторение фразы на иностранном языке за учителем или репликация химического эксперимента - это примеры репродуктивных методов.

Существуют три основных источника знаний: устное и письменное выражение, визуальные образы и практические навыки. Следовательно, можно выделить три категории методов обучения: словесные, визуальные и практические. Словесные методы играют ключевую роль в образовательном процессе. Сюда входят разнообразные способы передачи информации, такие как повествование, пояснение, беседа, дискуссия, лекция, а также взаимодействие с печатными материалами.

Вторая группа методов – наглядные – базируется на использовании визуальных пособий, схем, таблиц, рисунков, моделей и технических средств для более яркого представления учебного материала. Эти методы условно подразделяются на демонстрации, где что-то показывается, и иллюстрации, где используются визуальные материалы.

Третья группа – практические методы обучения – опирается на активное участие студентов в практической деятельности. Главная цель этой категории – формирование практических умений и навыков. К числу практических методов относятся различные упражнения, лабораторные и практические работы. Эта простая и понятная классификация методов обучения нашла широкое применение в образовательной среде. Однако важно отметить, что эти методы часто сочетаются и адаптируются под конкретные условия и потребности учебного процесса.

Литература:

1. Арнольд, И. В. Основы научных исследований в лингвистике : [Для ин-тов и фак. иностр. яз.] / И. В. Арнольд. – М. : Высш. шк., 1991. – 139 с.

2. Комарова, З. И. Методология, метод, методика и технология научных исследований в лингвистике: учебное пособие / З. И. Комарова. – Екатеринбург : Изд-во УрФУ, 2012. – 818 с. (электронная версия).

3. Маслова, В. А. Современные направления в лингвистике : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. А. Маслова. – М. : Академия, 2008. – 272 с.
4. Нумонова Сайёра. Магистерская диссертация. «Развития метода наблюдения над языковыми явлениями на уроках русского языка 6-7классов с узбекским языком обучения». Стр 56-61.